

ЦЕННОСТЬ АУДИОЛОГИЧЕСКИХ И ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ТЕСТОВ В ДИАГНОСТИКЕ СКРЫТЫХ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ХГСО

Эргашев Ж. Д.

PhD., доцент кафедры « Оториноларингологии, детской оториноларингологии и стоматологии». Ташкентский педиатрический медицинский институт. г.

Ташкент. Узбекистан.

Домлажонов З. Б

резидент магистратуры, Ташкентский педиатрический медицинский институт. г.

Ташкент. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7924989>

Введение: Патологические процессы в среднем ухе встречаются во всех возрастных группах. По данным исследований ВОЗ ежегодно около 10,85% населения земного шара приходится сталкиваться со средним отитом, из них 51% приходится на детей до 5 лет. По данным ВОЗ, во всем мире показатели заболеваемости самые высокие в возрастной группе от 1 до 5 лет.

Ключевые слова: хронические гнойные средние отиты, дети, головокружения, шум в ушах, снижение слуха, аудиометрия, вестибулометрия.

Материалы и методы: Клиническое исследование включает 40 детей, в возрасте от 3 до 18 лет. В исследуемые группы были включены дети, получавшие стационарное и амбулаторное лечение в клиниках ТашПМИ и РСНПМЦП. Часть пациентов обращались непосредственно на консультацию в консультативно- диагностическую поликлинику связи с наличием жалоб на головокружение, чувство неустойчивости или укачивание в транспорте. Пациенты были разделены в зависимости от возраста на 4 группы: от 3 до 6, от 7 до 10, от 11 до 14 и от 15 до 18 лет. При наблюдении за пациентами были получены данные о наличии жалоб, подробно собран анамнез, собраны материалы результатов дополнительно проведенных обследований, проведен осмотр ЛОР органов, отоневрологическое, аудиологическое, вестибулометрическое обследование и методика компьютерной электронистагмографии.

Результаты: По итогам исследований анамнестических данных 10 (25 %) обследуемых детей не имели хронический гнойный средний отит, а 30 (75%) детей имели хронический гнойный средний отит в анамнезе. Со стороны обследуемых детей или их родителей на головокружение повторяющееся более 2 х раз в год жаловались 11 (27,5%) обследуемых, на тошноту жаловались 9 (22,5%), жалоб на ощущение шума в ушах имели 13 (32,5%) и жалоб на снижение слуха имели 13 (32,5%) обследуемых. По результатам объективных методов исследования: при аудиологическом исследовании у 17 (42,5%) детей имеются отклонения от нормы. У 16 (40%) снижение слуха по кондуктивному типу: у восьмерых 1- степени, у пятерых 2- степени, у двоих 3- степени и у одного 4- степени. У 1 (2,5%) наблюдалось снижение слуха 2 степени по смешанному типу. По результатам видеонистагмографии у 28 (70%) имеются отклонения от нормы из них 17 (42,5%) мужского пола и 11 (27,5%) женского пола.

Выводы: Результаты нашей работы свидетельствуют о том, что вестибулярные расстройства и потеря слуха, связанные с ХГСО в детском возрасте, могут протекать в латентных или скрытых формах. Некоторые объективные данные удается получить

только при помощи современных цифровых и компьютеризированных диагностических инструментов. Перенесенный ХГСО в детстве увеличивает риск развития сенсоневральной тугоухости и возникновения головокружения. Детям тяжело объяснить родителям или врачу свои жалобы на головокружения или иные жалобы связанные с внутренним ухом. По этой же причине множество детей с ХГСО остаются не до обследованными. Своевременная диагностика нарушений слуха и вестибулярных нарушений при ХГСО дает возможность начать своевременное лечение и тем самым снизив риск возможных осложнений в будущем.

References:

1. Клинические рекомендации «Хронический гнойный средний отит». д.м.н., проф. Крюков А.И., д.м.н., проф. Лучихин Л.А., д.м.н., проф. Магомедов М.М., д.м.н. Гаров Е.В., к.м.н. Сидорина Н.Г., д.м.н., проф. Карнеева О.В., д.м.н. Кириченко И.М. к.м.н. Лаврова А.С., к.м.н. Загорская Е.Е., Гарова Е.Е) Москва – Санкт-Петербург 2014 стр-4
2. Вишняков В. В. Оториноларингология 2022 г. 229, 250-257.
3. Богомильский М. Р., Чистякова В. Р.. Детская оториноларингология. 2014 г. 106-137.
4. Aarhus, L., Tambs, K., Hoffman, H.J. et al. Childhood otitis media is associated with dizziness in adulthood: the HUNT cohort study. Eur Arch Otorhinolaryngol 273, 2047–2054 (2016);
5. Aarhus, L., Tambs, K., Hoffman, H.J. and Engdahl, B., 2016. Childhood otitis media is associated with dizziness in adulthood: the HUNT cohort study. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 273(8), pp.2047-2054.
6. Kim, H.J., Lee, J.O., Choi, J.Y. and Kim, J.S., 2020. Etiologic distribution of dizziness and vertigo in a referral-based dizziness clinic in South Korea. Journal of neurology, 267(8), pp.2252-2259.
7. Szirmai, A., 2010. Vestibular disorders in childhood and adolescents. European archives of oto-rhino-laryngology, 267(11), pp.1801-1804.
8. Monsanto, R.D.C., Kasemodel, A.L.P., Tomaz, A., Paparella, M.M. and Penido, N.D.O., 2018. Current evidence of peripheral vestibular symptoms secondary to otitis media. Annals of medicine, 50(5), pp.391-401.
9. Jafari, Z., Kolb, B.E. and Mohajerani, M.H., 2019. Age-related hearing loss and tinnitus, dementia risk, and auditory amplification outcomes. Ageing research reviews, 56, p.100963.
10. Michels, T.C., Duffy, M.T. and Rogers, D.J., 2019. Hearing loss in adults: differential diagnosis and treatment. American family physician, 100(2), pp.98-108.